

Ярошевич Е.А.,

МГУ имени А.А. Кулешова

Грибоедова О.П.,

ГУО «Ясли сад № 3 г. Могилева»

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СЕМЬИ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАКТИКИ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ДЕТЕЙ

Насилие над ребенком – умышленное действие или бездействие членов семьи, направленное на причинение вреда здоровью ребенка, а также любые последствия таких действий, которые лишают его равных с остальными прав и свобод и (или) мешают его оптимальному развитию. Наряду с традиционно выделяемыми видами домашнего насилия в отношении детей (физическим, сексуальным, психическим, пренебрежением интересами и нуждами ребенка), целесообразно рассматривать педагогическое, социализационное и информационное насилие, в процессе которых происходит подмена целей средствами, когда благая цель может в ущерб своему содержанию подменяться неререфлексируемым насилием.

Исследование, проведенное ЮНИСЕФ в Беларуси, показало, что порядка 31% родителей применяют физические наказания, каждый второй ребенок страдает от физического насилия по мере взросления, 50% детей от 5 до 9 лет подвергаются психологическому давлению [1]. Детерминанты, провоцирующие насилие, – многомерный фактор, в основе которого взаимодействие таких элементов, как личностные особенности членов семьи и ребенка, низкий уровень педагогической культуры родителей, внутрисемейные процессы, стрессы, вызываемые социально-экономическими условиями, обстоятельствами общественного характера.

Особое значение в системе защиты прав личности ребенка, в частности, защиту детей от разных видов жестокого обращения с ними в семье, имеет деятельность учреждений дошкольного образования. Детский сад является одним из ключевых

агентов социального контроля, имеющего возможность раннего выявления факторов насилия над детьми и организацию ранней профилактической работы.

Успех взаимодействия учреждения дошкольного образования и семей воспитанников зависит от взаимных установок на достижение общих целей в интересах ребенка. Наиболее оптимально они складываются, если обе стороны осознают необходимость целенаправленного воздействия на ребенка и доверяют друг другу. В установлении взаимосвязи и согласованности между семьей и детским садом ведущая роль принадлежит детскому саду. Положительные результаты во взаимодействии учреждения дошкольного образования и семьи в области предупреждения домашнего насилия над ребенком достигаются при умелом сочетании разных форм сотрудничества (традиционных и инновационных), при активном включении в эту работу всех членов коллектива детского сада и членов семей воспитанников.

Профилактическая работа представляет собой ряд целенаправленных комплексных и проводимых систематически мероприятий. Общесоциальная (общая) профилактика предусматривает деятельность, которая косвенно влияет на проблему домашнего насилия в отношении детей через административные механизмы, педагогические средства, информационные технологии. Специальная профилактика включает мероприятия, имеющие специальной целью предупреждение семейного насилия, насильственных действий в отношении детей со стороны членов семьи, предусматривает взаимодействие с социальными субъектами для которых профилактическая функция является профессиональной. Индивидуальная профилактика ориентирована на организацию и проведение индивидуальной профилактической работы с родителями, которые, судя по их поведению или совокупности личностных характеристик, могут с большой вероятностью осуществлять (группа риска) или осуществляют домашнее насилие в отношении ребенка [2, с. 62].

В учреждении дошкольного образования целесообразно использовать три группы методов профилактики: медико-социальные, организационно-административные и психолого-педагогические. Ведущими направлениями работы с семьями по превенции домашнего насилия в отношении детей являются: диагностика и профилактика, прежде всего такие ее виды как

первичная, вторичная. Приоритетным направлением деятельности учреждения дошкольного образования по защите детей от насилия в семье является ранняя профилактика – предупреждение возникновения факторов риска проявления насилия, коррекция проблем в семейном воспитании на ранней стадии. Задачей этого уровня профилактики является формирование ненасильственной модели поведения родителей, формирование негативного отношения к насильственным методам воспитания детей. Включает мероприятия в рамках первичной и вторичной профилактики.

Моделирование взаимодействия семьи и учреждения дошкольного образования по профилактике домашнего насилия над детьми предполагает согласованность всей совокупности основополагающих элементов единой целостной структуры профилактической работы: диагностики, первичной, вторичной и третичной профилактики насилия над детьми в семье, мониторинга и оценки эффективности проведенной работы. Она включает целевой, содержательный, процессуальный и результативный блоки. Модель является теоретическим и практико-ориентированным основанием реализации работы по профилактике насилия над детьми в семье.

Одним условий совершенствования работы учреждения дошкольного образования с семьей в области профилактики домашнего насилия над детьми является наличие программно-методического сопровождения данного направления деятельности. Программа включает в себя три взаимосвязанных этапа работы: организационно-диагностический, реализационный, экспертно-оценочный. Методическое сопровождение реализационного блока интегрирует комплекс инновационных форм и методов организации взаимодействия учреждения дошкольного образования и семьи в области профилактики домашнего насилия над детьми.

Литература

1. Оценка ситуации с насилием в отношении детей в Республике Беларусь: краткий отчет по результатам исследования: март 2018 г. [Электронный ресурс]. – Минск, 2018. – 43 с. – Режим доступа: <https://www.unicef.by/uploads/models/2018/04/unicef-belarus-vac-report-2018.pdf>. – Дата доступа: 20.02.2020.
2. Шипунова, Т.В. Агрессия и насилие как элементы социокультурной реальности / Т.И. Шипунова. – Социс. – 2002. – № 5. – С. 67–76.